

**ВЛИЯНИЕ ВОЗВРАТНЫХ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ВИШНИ В УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ**

**THE EFFECT OF RETURN SPRING FROSTS ON THE
PRODUCTIVITY OF CHERRY VARIETIES IN THE CONDITIONS
OF THE NORTH CASPIAN REGION**

О.С. Суховетченко

O.S. Sukhovetchenko

*ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр
Российской академии наук», Астраханская область, Россия.*

*FGBNU “Caspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian
Academy of Sciences”, Astrakhan Region, Russia.*

E-mail: black-aleks2008@yandex.ru

***Аннотация.** В статье представлены результаты оценки устойчивости интродуцированных сортов вишни к весенним возвратным заморозкам 2025 года в условиях резко-континентального климата Астраханской области. Сложившиеся неблагоприятные погодные условия привели к общему баллу повреждения 2-3 у всех сортов, что демонстрирует их недостаточный уровень устойчивости к возвратным заморозкам.*

***Abstract.** The article presents the results of assessing the resistance of introduced cherry varieties to spring frosts in 2025 in the sharply continental climate of the Astrakhan region. The unfavorable weather conditions resulted in a total damage score of 2-3 for all varieties, indicating their insufficient resistance to late frosts.*

***Ключевые слова:** вишня, период покоя, фенология, возвратные заморозки, урожайность.*

***Keywords:** cherry, dormancy period, phenology, return frosts, yield.*

ВВЕДЕНИЕ

Косточковые плодовые культуры вишни пользуются большой популярностью среди садоводов за высокие вкусовые и технологические качества, раннее вступление в пору плодоношения, широкий диапазон созревания плодов, высокую урожайность и ряд других ценных биологических и производственных показателей. Высокая и ежегодная урожайность вишни скороплодность, высокие качества плодов и несложный уход за насаждениями, делают эти культуры наиболее ценной как в промышленных, так и в приусадебных садах [1].

Вишня - ценная плодовая косточковая культура, создание интенсивных насаждений которой тесно связано с расширением сортимен-

та новыми сортами, обладающими комплексом ценных признаков. Её современный сортимент представлен отечественными и интродуцированными сортами различного эколого географического происхождения. Однако большинство сортов не обладают необходимыми признаками для возделывания в изменяющихся региональных условиях и стресс-факторов, участвовавших в последнее десятилетие [2].

В условиях нестабильности погодно-климатических факторов внешней среды, участвовавших стрессов, снижающих урожай, а в некоторых случаях, ведущих к его гибели, динамизм продукционного процесса возможен за счет мобилизации биологического потенциала многолетних растений, ресурсов среды и интенсивных технологий возделывания [3,4].

В связи, с чем проведение данных исследований в сложных климатических условиях Северного Прикаспия своевременно и актуально.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в ФГБНУ «Прикаспийском аграрном федеральном научном центре Российской академии наук» весной-летом 2025 года. Опытный участок расположен во втором агроклиматическом районе Астраханской области, близкого по условиям к полупустыням. Климат района проведения исследований резко-континентальный, характеризуется жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой [6].

Опыт по сортоизучению вишни был заложен в 2017 г. на орошаемом участке плодового сада ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». Материалом исследований являются 7 интродуцированных сортов вишни разного срока созревания: Дубовочка, Лозновская, Молодежная, Любская, Тургеневская, Слава, Чудо-вишня, привитые на семенной подвой антипка. Контролем является районированный сорт Дубовочка. Учеты проводились на 10 типичных деревьях каждого сорта. Схема посадки вишни 5 × 3 м (666 дер./га). Площадь насаждений 0,45 га. Опыт однофакторный.

Полевые и лабораторные опыты проводили по программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Согласно методике, изучение проводилось через 10-14 дней после возвратных заморозков [5].

Учет урожая проводили путем взвешивания плодов с каждого опытного дерева и пересчета на единицу площади. Для определения массы одного плода брали пробу из 100 плодов (в каждой повторности) с 3 типичных деревьев в период полного созревания, находили среднюю массу путем деления общей массы на их число.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Следует отметить, что в Северном Прикаспии, при общем благоприятном сочетании климатических факторов, часто наблюдаются действие отрицательных температур, как в зимний, так и в весенний периоды, которые служат причиной снижения урожайности косточковых культур.

Достаточно суровые зимние условия, температурные колебания и возвратные морозы отрицательно влияют на развитие и урожай плодовых деревьев. По классификации Д.И. Шашко [7], зима 2025 года наблюдались мягкая, отмечались перепады температуры воздуха, оттепели. Минимальная температура воздуха в период вынужденного покоя наблюдалась во III декаде января и составила $-20,4^{\circ}\text{C}$, при этом максимальные температуры днем достигали $+4,5^{\circ}\text{C}$. Несмотря на неустойчивый температурный фон в зимний период сорта вишни хорошо перезимовали и подмерзание вегетативных и генеративных органов не выявлено. Однако весной (в ночь с 28 на 29 апреля) во время плодообразования было зафиксировано понижение температуры в ночное время до $-3,7^{\circ}\text{C}$, что повлекло за собой подмерзание и гибель плодов, которое составило 70 % (рисунок 1).

Рисунок 1. Подмерзание плодов вишни после весенних возвратных заморозков, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2025 г.

В результате подмерзания было выявлено мелкоплодие, что суще-

ственно сказалось на урожайности и качестве плодов.

Вынужденный и глубокий покой могут совпадать во времени. В период покоя может происходить скрытый рост. Наряду с замедлением роста в период покоя уменьшается интенсивность всех процессов обмена [8].

В период покоя у вишни наиболее чувствительны к низким температурам сердцевина и древесина однолетних побегов, а также букетные веточки. Деревья с поврежденной древесиной и сердцевиной начинают позже вегетировать, а завязь у них часто осыпается. Наибольший вред наносят солнечные ожоги в районах с большим количеством солнечных дней в конце зимы.

Проведенный анализ показал, что при различных метеорологических условиях, наступление фазы покоя для вишневых деревьев приходилось на конец октября. Определение сроков выхода из органического (глубокого) покоя цветковых почек вишни проводили методом «срезанных ветвей» и определены по распусканию генеративных почек. В текущем году нами было сделано три среза: 23.12, 15.01 и 27.01. Установлено, что выход из периода покоя изучаемых сортов вишни был постепенным. В отчетном году раньше всех период покоя завершился у сортов Лозновская, Слава и Чудо-вишня (23.12). У сортов Молодежная, Любская и Тургеневская выход из состояния покоя закончился (15.01). Более поздний выход из состояния покоя отмечен у контрольного сорта Дубовочка (27.01). Продолжительность периода покоя, как у разных видов, так и у сортов в пределах одного вида растения может значительно различаться. Это объясняется генетическими особенностями растения и условиями внешней среды. Самым продолжительным периодом покоя (72 суток) выделился сорт Дубовочка (контроль), самый короткий период покоя наблюдался у сортов Лозновская, Слава и Чудо-вишня – (37...39 суток) (таблица 1).

Таблица 1. Сроки выхода сортов вишни из состояния покоя, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2025 г.

Сорт	Наступление покоя	Дата выхода из состояния покоя			Длительность периода покоя, суток
		23.12	15.01	27.01	
Дубовочка (к)	28.10 – 16.11			+	72
Лозновская	26.10 – 14.11	+			39
Молодежная	29.10 – 19.11		+		56
Любская	28.10 – 18.11		+		57

Сорт	Наступление покоя	Дата выхода из состояния покоя			Длительность периода покоя, суток
		23.12	15.01	27.01	
Тургеневская	29.10 – 19.11		+		56
Слава	28.10 – 16.11	+			37
Чудо-вишня	27.10 – 15.11	+			38

Сроки прохождения фенологических фаз среди изучаемых сортов вишни на девятый год изучения в саду показали, что ввиду холодного апреля месяца текущего года, распускание генеративных почек у сортов вишни наступило на 2 суток позже (01.04) по сравнению с прошлым годом (30.03). Учет силы цветения отмечают по 5- балльной системе. Цветение отмечено у всех сортов вишни, которое по всем сортам составило 5 баллов. Раньше всех зацвели сорта Чудо-вишня (18.04), Слава и Любская (19.04). На уровне с контрольным сортом Дубовочка (24.04) распустился сорт Лозновская (25.04) (таблица 2).

Таблица 2. Сроки наступления основных фенологических фаз у сортов вишни, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2025 г.

Сорт	Распускание почек		Цветение		Сила цветения, балл	Сила плодоношения, балл
	генеративных	вегетативных	начало	конец		
Дубовочка (к)	02.04	07.04	24.04	29.04	5	2
Лозновская	04.04	08.04	25.04	29.04	5	2
Молодежная	02.04	06.04	21.04	28.04	5	3
Любская	02.04	05.04	19.04	27.04	5	3
Тургеневская	02.04	05.04	20.04	27.04	5	2
Слава	01.04	04.04	19.04	27.04	5	3
Чудо-вишня	01.04	06.04	18.04	28.04	5	2

Плодоношение оценивалось по 5-балльной шкале, где 3 балла соответствовали среднему уровню, а 2 балла – слабому. В результате весенних возвратных заморозков общее плодоношение по сортам было минимальным и в зависимости от сорта колебалось от 2 до 3 баллов. Наиболее урожайными оказались сорта Молодежная, Любская и Слава (3 балла).

Оценку урожайности проводили с момента вступления деревьев в

плодоношение. Единичное цветение наблюдалось у всех сортов уже в первый год посадки. На пятый год после посадки в сад большинство сортов сформировали незначительный урожай из единичных плодов.

Урожайность у изучаемых сортов в течение последних пяти лет плодоношения была различная. Максимальной средней урожайностью среди всех сортов выделился сорт Молодежная (2,7 т/га), урожайность которого на 58,8% больше контроля (1,7 т/га). Так же хорошая средняя урожайность относительно контроля отмечена у сортов: Лозновская, Любская и Тургеневская (1,9...2,4 т/га) (таблица 3).

Таблица 3. Показатели урожайности сортов вишни, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2021...2025 гг.

Сорт	Урожайность т/га						
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	среднее за 5 лет	+ - % к контролю
Дубовочка (к)	0,2	2,2	2,3	2,4	1,2	1,7	-
Лозновская	0,2	2,3	3,3	3,8	1,5	2,2	+35,3
Молодежная	1,9	2,9	3,1	3,9	1,6	2,7	+58,8
Любская	1,3	2,5	2,4	4,1	1,7	2,4	+41,2
Тургеневская	1,3	2,3	2,3	2,7	1,3	1,9	+11,7
Слава	0,2	1,4	2,2	2,1	1,2	1,4	-11,7
Чудо-вишня	0,6	1,5	2,2	2,0	0,9	1,4	-17,6
НСР ₀₅	0,04	0,1	0,1	0,2	0,1		

У остальных сортов урожайность по сравнению с контролем была ниже на 1,4 т/га. В отчетном году урожайность оказалась ниже, чем предшествующие годы, что было обусловлено гибелью завязи возвратными заморозками текущего года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате сложившихся метеорологических условий все исследуемые сорта вишни продемонстрировали недостаточную морозоустойчивость к возвратным заморозкам. Современные технологии возделывания косточковых культур предусматривают использование сортов, соответствующих по своим хозяйственно-биологическим показателям. Учитывая климатические особенности Астраханской области, существует острая необходимость в подборе сортов с высоким агроэкологическим потенциалом для обеспечения стабильного производства плодовой продукции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Солонкин А. В. Выведение новых сортов в Волгоградской области. Монография [текст] /-Волгоград: -2015.-199 с.
2. Солонкин, В.А. Стратегия селекции вишни и сливы для создания сортов в Нижнем Поволжье, возделываемых по современным технологиям [текст]: дис. ...д-ра. с.-х. наук: 06.01.05 / А.В. Солонкин. – Волгоград, 2018. – 349 с.
3. Зволинский В.П., Иваненко Е.Н., Доброскокина Л.А. Сады Прикаспия[-текст] /-Волгоград: - 2011.- 400 с.
- 4.Зволинский, В.П. Почвенные и растительные ресурсы, их изменения в результате сельскохозяйственного использования [текст] / В.П. Зволинский // Агрэкология и земледелие Северного Прикаспия. – 1992. –Т. 1. – С. 15-16
- 5.Астахов, А.А. Реакция сортов черешни на различные стресс-факторы. Астахов А.А. // Проблемы садоводства в Среднем Поволжье. – Самара.– 2011. – С.33-37.
- 6.Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур: под общей редакцией академика РАСХН Е.Н. Седова, д.с.-х.н. Т.П. Огольцовой. – Орел: Издательство Всероссийский НИИ селекции плодовых культур, 1999. –С. 46-47.
- 7.Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР: монография. Л.: Гидрометеиздат. 1985. 246 с.
- 8.Долженков В.И. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и рентицидов в сельском хозяйстве. СПб.. 2009. 377 с.

УДК 633.11

DOI 10.5281/zenodo.20381549-213-219

ДЕЙСТВИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ EFFECT OF NEW GENERATION MICROFERTILIZERS ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF WINTER WHEAT

А.А. Тедеева

А.А. Tedeeva

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО-Алания, с. Михайловское

NCMPARI VSC RAS, Republic of North Ossetia-Alania,

Mikhailovskoye village

E-mail: tedeeva64@bk.ru

***Аннотация.** В последнее время значительное внимание уделяется микроудобрениям и регуляторам роста растений, которые используются для получения хозяйственно значимых эффектов: оптимизации и стимуляции прорастания семян, активации вегетативного роста растений, защиты растений от ряда заболеваний за счет усиления иммунного статуса растений, повышения урожайности сельскохозяйственных культур.*